

उराँव समाज में गोत्र की भूमिका

नवल रोहित तिकी

शोधार्थी, विश्वविद्यालय इतिहास विभाग, राँची विश्वविद्यालय, राँची (झारखण्ड)

Corresponding Author- नवल रोहित तिकी

Email:- nawlirtirkey@gmail.com

उराँव जनजाति झारखंड की एक प्रमुख जनजाति है। झारखंड की 32 जनजातियों में जनसंख्या की दृष्टि से इसका द्वितीय स्थान है। उराँव समाज के संरचना में गोत्र की भूमिका महत्वपूर्ण रही है। उराँव समाज का मुख्य आधार गोत्र है। समाज में पितृसत्तात्मक परिवार का प्रचलन है। वंश एक गोत्र के फैले लोगों का समूह है। गाँव गोत्र आधारित बनाये गये थे। नातेदारी, धुमकुड़िया इत्यादि में गोत्र की भूमिका रही है जो निम्नलिखित हैं—

गोत्र – उराँव समाज का मुख्य आधार गोत्र है। उराँवों का गोत्र टोटम से जुड़ा हुआ है। उराँव कबीले का वर्तमान सामाजिक संगठन उसके उस प्राचीन इतिहास की स्मृति है जब उराँव छोटे-छोटे समूहों एवं टोलियों में रहा करते थे। टोटम आज भी उनके सामाजिक संगठन का एक अत्यधिक महत्वपूर्ण आधार है जिसके आधार पर सामाजिक संबंधों जैसे गोत्र जीवन संगठित, शादी विवाह, नातेदारी आदि नियंत्रित एवं संचालित होते हैं। अपने परिवार से बाहर शादी होने के कारण यह कबीला विभिन्न गोत्रों में बँट गया है।¹ टोटम किसी भौतिक वस्तु, पशु-पक्षी, पेड़ पौधे या प्रकृति की अन्य कोई चीज है जिसके साथ एक गोत्र के सदस्य अपना एक लौकिक या अलौकिक संबंध और जिसके प्रति विशेष श्रद्धा, भक्ति और आदर भाव रखते हैं टोटम कहलाता है।²

उराँव जनजाति विभिन्न गोत्रों में विभाजित है। प्रत्येक गोत्र के अपने अपने विशिष्ट गोत्र चिन्ह होते हैं जैसे टोप्पो (चिड़िया), ओरगोडा (बाज), केरकेटा (पक्षी), खाखा (कोआ), मिंज (मछली), बण्डो (जंगली बिल्ली), तिकी (चूहा), एक्का (कछुआ), कुजूर (लता) इत्यादि। गोत्र चिन्ह को पूर्वजों के समान आदर दिया जाता है। उराँव जनजाति के लोग यह कतई विश्वास नहीं करते हैं कि उनकी उत्पत्ति इन टोटम से हुई है किन्तु उनके बीच मान्यता रही है कि गोत्र जिन्होंने कभी उनके पूर्वजों की सहायता या रक्षा की थी।³

प्रत्येक गोत्र वाले अपने कुल चिन्ह टोटम को सखा साथी मानता है और उसके साथ मितार्थी जैसा व्यवहार करता है। समाज में व्यक्तिगत गोत्र नहीं पाए जाते हैं बल्कि एक गोत्र के वंश से संबंधित है। यह अपने टोटम को जीवनदाता नहीं मानते हैं। उराँव समाज में अपने टोटम को हानि पहुँचाना वर्जित है। यह कुल चिन्ह सम्मानित होते हैं। कभी-कभी इनकी प्रतिकृति प्रदर्शित की जाती है।⁴

उराँव समाज में पितृसत्तात्मक परिवार का प्रचलन है। परिवार का प्रधान पुरुष पिता या पति होता है। पितृवंशीय होने के कारण पिता का गोत्र पुत्र को प्राप्त होता है। भावी पीढ़ी पिता के वंश में आते हैं। सभी वंश समाज में बराबर माने जाते हैं और कोई वंश अन्य वंशों से ऊपर नहीं है। यह मानते हैं कि एक गोत्र के लोग एक ही पूर्वज से उत्पन्न हुए हैं और गोत्र द्वारा जुड़े हुए हैं। गोत्र एकता और संगठन का प्रतीक है। समान गोत्र का व्यक्ति चाहे कितना ही दूर स्थान का क्यों न हो एक परिवार का सदस्य के समान प्यार एवं सम्मान पाता है।⁵

उराँव समाज में पुरुष सम्पूर्ण परिवारिक सम्पत्ति का अधिकारी होता है फिर भी स्त्रियों का स्थान नीचा नहीं है।⁶ पिता की मृत्यु के पश्चात् संपत्ति का उत्तराधिकारी उनके पुत्र होते हैं। सम्पत्ति में से जीने का अधिकार विधवा एवं अविवाहित पुत्री को विवाह से पूर्व तक मिलता है। उसे किसी को बेचने या देने का हक नहीं है।⁷ उराँव समाज में गोद लेने की प्रथा प्रचलित है यदि भैयादों की स्वीकृति से अपने ही गोत्र का दत्तक पुत्र गोद लिया जाता है तो पिता की मृत्यु के बाद उसे पिता की संपत्ति पाने का हक होता है। पुत्र हीनता की स्थिति में दामाद को अपने ससुर के गैर भूईहरी जमीन पाने का अधिकार होता है किन्तु भूईहरी जमीन निकट के पुरुष सपिण्डों को हस्तांतरित हो जाता है।⁸

नातेदारी – उराँव समाज में नातेदारी व्यवस्था एक जाल की तरह काम करती है। इस व्यवस्था में व्यक्ति एक दूसरे से संबंधित रहते हैं। विवाह और रक्त संबंध के द्वारा उत्पन्न अलग-अलग संबंधियों को अलग-अलग नाम से पुकारा जाता है। जैसे एक बेटा अपने माँ बाप को क्रमशः आयो एवं बा कहता है। इसी तरह पिता की बहन ताची, माता की छोटी बहन मौसी इत्यादि।⁹ उराँव समाज में एक गोत्र के लड़के-लड़कियों के बीच यौन संबंध पर कड़ा निषेध है क्योंकि गोत्र के आधार पर उनका

रिश्ता भाई-बहन का माना जाता है। एक समान गोत्र वाले आयु के आधार पर एक दूसरे को परिवार के सदस्य की तरह संबोधित करते हैं। चाहे वह किसी भी स्थान में निवास करते हो।

उराँव समाज में नातेदारी व्यवस्था के द्वारा संबंधों को व्यवस्थित एवं नियंत्रित किया जाता है समाज में परिहास और परिहार का संबंध पाया जाता है। परिहास संबंध जैसे जीजा-साली, देवर-भाभी के बीच हंसी मजाक का रिश्ता प्रचलित है। समाज में ऐसे रिश्ते स्वीकृत हैं। समाज में परिहार का संबंध भी देखा जाता है जैसे पति के बड़े भाई के साथ आदर का व्यवहार, आपसी स्पर्श से दूर रहना इत्यादि।¹⁰ परिवार में नई बहू को अपने पति के बड़े भाई और बहन को भँसुर मानना पड़ता है। वह उनके छत्रछाया में जाना अनुचित समझती है क्योंकि वह माता-पिता या देव के स्थान में समझे जाते हैं।¹¹

गाँव – उराँव रोहतासगढ़ से आने के बाद छोटानागपुर के पहाड़ों और जंगलों में अपनी बस्तियां बसायी समय बीतने के साथ वे धीरे-धीरे पहाड़ों के नीचे आए। घाटी एवं मैदानों में बसते चले गए। इन लोगों ने कृषि कार्य प्रारंभ किया। स्थायी निवास के लिए छोटे-छोटे गाँव बसाये। गाँव बसने के बाद वे एक बड़े समूह के रूप में संगठित हो गए।¹² उराँव लोगों ने जिन स्थानों या वन को साफ कर खेती शुरू किया। गाँव में वैसी भूमि 'भूईहरी' कहलाती है। उस भूमि पर कुलों या वंशों के समूह विशेष को 'भूईहरी खूंट' (खूंट यानी वंश) कहा जाता है।¹³ गाँव में 'महतो खूंट' और 'पाहन खूंट' को संस्थापकों के वंशज के नाते विशेषधिकार प्राप्त होते हैं। एक गाँव में एक विशेष वंश (गोत्र) की अधिकता रही है। अभी भी कई गाँव हैं। जहाँ एक वंश के लोगों की संख्या ज्यादा है।¹⁴

उराँव गाँव में उनके निवास की अवधि के अनुसार अलग-अलग स्थिति वाले परिवारों के समूह का एक नियमित पदानुक्रम होता है। 'भूईहर' या एक गाँव के मूल संस्थापकों के वंशज एक ही गोत्र के होते हैं। गाँव के सबसे पुराने निवासी 'जेठ रैयत' के रूप में जाने जाते हैं। यह कई अलग-अलग कुलों से संबंधित हैं। इनकी स्थिति गाँव समुदाय में दूसरे स्थान पर है। 'गौरो रैयत' गाँव में देर से बसने वाले लोगों में शामिल हैं। वे सामाजिक पदानुक्रम में तीसरे स्थान पर हैं। समाज का महत्वपूर्ण हिस्सा है।¹⁵

ग्राम पंचायत – उराँवों के प्रत्येक गाँव में परंपरागत ग्राम पंचायत पायी जाती है। ग्राम पंचायत में गाँव के प्रभावशाली तथा प्रौढ़जन भाग लेते हैं क्योंकि गाँव में अन्य जातियाँ भी रहती हैं ग्राम पंचायत में उनकी भी साझेदारी रहती है। ग्राम पंचायत में पाहन, महतो तथा कुछ चयनित सदस्य अवश्य रूप से भाग लेते हैं पाहन और महतो दोनों भूईहर होते हैं। जो उनकी प्राचीन परंपरागत व्यवस्था से जुड़ा होता है।¹⁶ उराँवों में महतो खूंट के गाँव का ही महतो और पाहन खूंट का पाहन बनते हैं। उराँव पाहन धार्मिक संस्कारों का पुरोहित होता है। महतो गाँव का

प्रशासनिक मुखिया होता है। इसी से उर्राँव लोगों में कहावत है – “पाहन गाँव बनाता है और महतो गाँव चलाता है।”¹⁹

उर्राँव समुदाय के बीच ग्राम प्रधान को महतो कहा जाता है। महतो का चुनाव प्रति तीन वर्ष पर ग्राम सभा द्वारा होता है और कहीं कहीं महतो वंशानुगत होता है। महतो सरकारी लगान की वसूली सरकार की ओर से करता है। वह उर्राँव ग्राम में कानून व्यवस्था की देखभाल करता है क्योंकि महतो संस्थापक खूंट का वंश होता है। प्रत्येक गाँव के महतो को सरकार की ओर से उनकी सेवा अवधि में लगान मुक्त सेवा भूमि प्रदान की जाती है।²⁰

ग्राम पंचायत की कार्यवाही का संचालन ग्राम प्रधान महतो करता है। वह मुकदमा से ग्राम सभा के सदस्यों को परिचित कराता है। पंचायत में वैसे मामले रखे जाते हैं जो उर्राँव समाज में किसी भी कीमत पर स्वीकृति नहीं दिए जाते हैं जैसे गोत्र एवं ग्राम बहिर्विवाह नियमों का पालन नहीं करना, अंतरजातीय विवाह के मामले, बूढ़े माता-पिता की देखभाल ना करना, किसी स्त्री की संपत्ति को नुकसान पहुँचाना, संपत्ति का बँटवारा का बँटवारा से संबंधित मामले, अनैतिक यौन संबंध के मामले, विवाह से संबंधित तमामले इत्यादि। निर्णय सभी के सर्वानुमति से किया जाता है। उर्राँव बयान की सच्चाई का पता लगाने के लिए गवाह को शपथ दिलाते हैं। एक उर्राँव के लिए सबसे गंभीर शपथ होता है कि इसमें “ऊपर भगवान और नीचे पंच” का नाम लेकर किया जाता है।²²

पड़हा – उर्राँव छोटानागपुर में बसे तो उन्होंने नए-नए गाँव की स्थापना की। गाँव बसाने की उनकी अपनी विशिष्ट व्यवस्था रही थी। प्रत्येक गाँव में एक एक महतो एवं नयगस होते थे। गाँव की विधि व्यवस्था और न्याय की जिम्मेदारी परिवार प्रमुखों से संगठित स्वतंत्र पंचायतों के हाथों में रही थी। इसके ऊपर सात से बीस गाँवों के संघ संगठन होते थे। जो पड़हा कहलाते थे।²² पड़हा गाँवों में एक गाँव राजा गाँव कहलाता है। दूसरा दीवान गाँव (प्रधानमंत्री), तीसरा पांढरे गाँव (लिपिक), चौथा कोटवार गाँव (सहायक) तथा शेष गाँव कहलाते हैं।

पड़हा का निर्माण गाँवों को प्राकृतिक एवं अलौकिक शत्रुओं के विरुद्ध आत्मरक्षा के उद्देश्य से किया गया था। परिणाम स्वरूप प्राचीन उर्राँव आखेटिक समूहों पर आधारित पड़हा संगठन का उदय हुआ। जो यद्यपि वंश संबंधों के संघ पर नहीं बल्कि स्थानीयता के संबंधों पर आधारित थे। इस तरह पड़हा संगठन नए परिवेश तथा जीवन की परिवर्तित दशाओं के लिए समायोजित गोत्र समूह की प्राचीन भावना एक नये आकृति में दिखलाई पड़ता है।²³

प्रत्येक गोत्र एक पड़हा से संयुक्त रहता है। जिसमें यह एक अभिजात तंत्रीय केंद्र बनाता है। एक पड़हा कुछ गाँवों का समूह होता है। यह संख्या एक पड़हा से दूसरे पड़हा से भिन्न होती है। इसकी संख्या सात, नौ, बीस अथवा तीस गाँव का भी हो सकती है। हर एक पड़हा का एक अलग नाम होता है लेकिन सामान्यतः वे संख्या से पुकारे जाते हैं। प्रत्येक पड़हा एक विशेष क्षेत्र में होता है। जहां यह खेती, कृषि जमीन, गाँव के स्थान जंगल इलाका, चरागाह, जालपूति और मछली तालाबों का मालिक होता है और इसकी रक्षा करता है।²⁴

पड़हा पंचायत कुछ विशेष नियमों के उल्लंघन के मामलों का निपटारा करता है। जैसे एक उर्राँव के बीच यौन संबंध, कौटुंबिक व्यभिचार का मामला, जतरा, त्योहारों की तैयारी के कार्यक्रम, शिकार के हक, संपत्ति के बँटवारा इत्यादि मामलों का निपटारा जिसे ग्राम पंचायत निपटारा नहीं कर सकती है। वह पड़हा पंचायत में पेरु किए जाते हैं। किसी भी मामले में निर्णय सामुदायिक तौर पर और सर्वसम्मति से पारित होता है और मामले का निष्पादन किया जाता है।²⁵

धुमकुड़िया – यह उर्राँव समुदाय की एक महत्वपूर्ण सामाजिक संस्था थी। जो अनौपचारिक रूप से अपने सदस्यों को सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक, शिक्षा एवं प्रशिक्षण देने का कार्य करती थी। इस संस्था का कार्य मानवीय आवश्यकताओं की

पूर्ति, संस्कृति का वाहन तथा सामाजिक प्रतिमान के प्रतिकूल आचरण करने वालों के व्यवहार पर नियंत्रण करना था। उर्राँव जनजाति में धुमकुड़िया युवक युवतियों के लिए अलग-अलग होते हैं। जिसे क्रमशः जोख एड़पा और पेल्लो एड़पा कहा जाता है। धुमकुड़िया में लड़के-लड़कियों की दाखिला आठ वर्ष की अवस्था में की जाती है। धुमकुड़िया की सदस्यता शादी होने के बाद समाप्त हो जाती है। धुमकुड़िया की सामाजिक धार्मिक कार्यों को पूरा करने के लिए कड़े अनुशासन का पालन किया जाता है।²⁶

धुमकुड़िया सदस्यों को तीन उम्र समूहों में बांटा जाता है। पहला समूह सबसे छोटे लड़कों का होता है। इसलिए 'पुना जोखस' कहलाता है। पहला समूह सबसे नीचे का पद वर्ग होता है। दूसरे समूह के सदस्य मध्यम श्रेणी के होते हैं और यह 'माझ तुड़िया जोखस' कहलाता है। पहले दो वर्गों के लिए सदस्यता की अवधि तीन वर्ष की होती है सबसे बड़े उम्र वाले सदस्यों के लिए जब तक उनका विवाह नहीं होता है। धुमकुड़िया की निगरानी और नियंत्रण धनगर महतो के हाथों में होती है।²⁷

धुमकुड़िया में प्रवेश माघ में होता था। वह सभी सदस्य एक ही गाँव के होते थे। उनके बीच का रिस्ता नाता भाई, बहन, दीदी, दादा इत्यादि का होता था। यह संबंध उम्र के हिसाब से और एक गाँव का होने के कारण रहता था। चाहे वे किसी भी गोत्र के हैं। इसलिए वे एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते थे। अतः धुमकुड़िया के सदस्यों पर यह प्रतिबंध रहता था कि वह अपने गाँव की लड़कियों तथा एक गोत्र की लड़कियों से प्रेम अथवा वैवाहिक संबंध स्थापित ना करें।²⁸ धुमकुड़िया में कड़े अनुशासन का पालन किया जाता था किसी भी सदस्य द्वारा धुमकुड़िया के नियमों का उल्लंघन किया जाता था तो धनगर महतो उसे कड़ी सजा देता था।²⁹

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि उर्राँव समाज में गोत्र की भूमिका रही है। यह समुदाय के हरेक पहलू में शामिल है। जो सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखता है।

सन्दर्भ सूची :

- 1) अहमद जियाद्दीन : बिहार के आदिवासी, मोतीलाल बनारसीदास, अषोक राजपथ पटना, 1992, पृ.103
- 2) अखिलेश डॉ. एस : सामाजिक मानवशास्त्र, साहित्य भवन पब्लिशर्स, आगरा, पृ. 17
- 3) प्रसाद नर्मदेश्वर : लैण्ड एण्ड पीपल ऑफ ट्राइबल बिहार, बिहार ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट, गर्वमेंट ऑफ बिहार, राँची, 1961, पृ.107
- 4) हसनैन नदीम : जनजातीय भारत, जवाहर पब्लिशर्स एण्ड डिस्ट्रिब्यूटर्स, नई दिल्ली, तृतीय संस्करण, 1997, पृ.107
- 5) प्रसाद नर्मदेश्वर : भारतीय समाज में जनजातिगण, बिहार जनजातीय शोध संस्थान, बिहार सरकार, राँची, पृ.57
- 6) मिंज दिवाकर : झारखण्ड का इतिहास, क्राउन पब्लिकेशनस आर्यन टावर ईस्ट जेल रोड, राँची, 2021 पृ. 418
- 7) तिकी करुबिम : छोटानागपुर के आदिवासियों की वैवाहिक परम्पराएँ एवं वर्तमान समस्याएँ, ज्योत्सना प्रिंटिंग प्रेस। डाल्टनगंज, 2002, पृ. 4
- 8) सिंह डॉ. रामप्रवेश एवं कुमार डॉ. अनील : मानव उदभव तथा प्रजातीय अध्ययन, बिहार हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, सम्मेलन भवन, पटना, 1976, पृ. 205
- 9) सिन्हा डॉ. लक्ष्मण प्रसाद : भारतीय आदिवासी, जय भारती प्रकाशन माया प्रेस रोड 267 बी., मुद्दीगंज, इलाबाद, 2010, पृ. 175
- 10) वर्मा उमेश कुमार : जनजातीय समाजशास्त्र, जानकी प्रकाशन, अषोक राजपथ, चौहडा, पटना, 2008, पृ. 57
- 11) तोपनो पौलस : छोटानागपुर के आदिवासी, सत्य भारती प्रकाशन, काथलिक प्रेस, राँची, द्वितीय संस्करण, 1984, पृ. 110-111
- 12) खलखो डॉ. शान्ति : उर्राँव संस्कृति : परिवर्तन एवं दिशाएं, कुडुख विकास समिति, राँची, 2009, पृ. 95

- 13) कुजूर ब्रदर मिखइल : उराँव संस्कृति, कृषि विकास केन्द्र, चंदवा पलामू, बिहार, 1993, पृ. 60
- 14) उराँव डॉ. करमा : द स्पेक्ट्रम ऑफ ट्राइबल रिलीजन, किषोर विद्या निकेतन, वाराणसी, 1988, पृ. 118
- 15) राँय एस. सी. : द उराँव ऑफ छोटानागपुर, क्राउन पब्लिकेशन्स, आर्यन टावर ईस्ट जेल रोड, राँची, संस्करण 2023, पृ.67
- 16) उराँव डॉ. प्रकाश चन्द्र : जनजातीय रीति रिवाज एवं कानून, बिहार जनजातीय कल्याण शोध संस्थान, मोराबादी, राँची, 1995, पृ. 1
- 17) कुजूर सि. अलोमनी अनुपा : द उराँव हैबिटेड अ स्टैडी इन कल्चरल ज्योग्राफी, द डाउटर्स ऑफ सेंट अन्ना, राँची, 1989, पृ. 119
- 18) राँय एस. सी. : उराँव रिलीजन एण्ड कस्टम, ज्ञान पब्लिशिंग हाऊस, नई दिल्ली, 1985, पृ. 45-46
- 19) शर्मा डॉ. वी. सी. : झारखण्ड की जनजातियाँ, झारखण्ड झरोखा, राँची, 2014, पृ. 380-381
- 20) पाण्डेय गया : पूर्वोद्धृत, पृ. 136
- 21) एक्का डॉ. फिलिप एस. जे. ट्राइबल मुभमेंट अ स्टैडी इन सोषन चेंज, ट्राइबल रिसर्च एण्ड डोकुमेन्टेशन सेन्टर, आषादीप, पत्थलगॉव, जषपुर, छत्तीसगढ़, 2003, पृ. 41
- 22) तिर्की बोनीफास : प्रसन्नमुख उराँव, नवज्योति निकेतन, पटना, 1989, पृ. 11
- 23) राँय एस.सी. : द उराँव ऑफ छोटानागपुर, क्राउन पब्लिकेशन्स, आर्यन टावर ईस्ट जेल रोड, राँची, संस्करण 2023, पृ. 262-263
- 24) मिंज फा. अलबिनुस : झारखण्ड विरासत, जोषी प्रिन्टर्स एण्ड बाइण्डर्स, पत्थल कुदवा, नयाटोली चौक राँची, 1994, पृ. 151-152
- 25) राँय एस. सी. : पूर्वोद्धृत, पृ. 244
- 26) सिंह अजित कुमार एवं सिन्हा अवधेष प्रसाद : भारत के आदिवासी, विषाल पब्लिशिंग हाऊस, राँची, 1987, पृ. 28
- 27) मिंज फा. अलबिनुस : पूर्वोद्धृत, पृ. 162-163
- 28) उराँव डॉ. प्रकाश चन्द्र : पूर्वोद्धृत, पृ. 51
- 29) प्रसाद माहेष्वरी : ट्राइब्स देयर इनभाइरोमेंट एण्ड कल्चर, अमर प्रकाशन, 1987, पृ. 104-105